

Sporcu Psikolojisi ve Motivasyon: Performans Artışını Etkileyen Faktörler

Athlete Psychology and Motivation: Factors Affecting Performance Improvement

Mehmet Derelioğlu^{1*} Seda Sabah^{2*}

*Correspondence:

Mehmet Derelioğlu

¹Avrasya Üniversitesi, Trabzon, Türkiye,
mehmetderelioğlu61@hotmail.com
Orcid: 0000-0003-3873-3202

²Amasya Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, sabah.sda@gmail.com
Orcid: 0000-0002-7386-0314

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454205>

Received / Gönderim: 07.04.2025

Accepted / Kabul: 14.06.2025

Published / Yayın: 30.06.2025

Volume 2, Issue 2, June, 2025

Cilt 2, Sayı 2, Haziran, 2025

Öz

Bu çalışmada sporcuların performansını etkileyen motivasyon ve psikolojik faktörlerin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenleri kapsamında yer alan fenomenoloji desenindedir. Çalışmanın evrenini milli sporcular oluşturmakta olup, örneklem grubu 8 milli sporcu kapsamındadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizi Nvivo programında içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında çalışma genel itibarıyla değerlendirildiğinde; profesyonel sporcuların sadece fiziksel performanslarına odaklanmadıkları, mental sağlıklarına da önem verdikleri tespit edilmektedir. Çalışmanın bulguları, sporcuların motivasyonlarını artıran unsurların (örneğin, Bayrak ve İstiklal Marşı) milli duygularla birleşerek sorumluluk bilincini pekiştirdiğini ve yüksek performans sergilemesinde etkili olduğu saptanmaktadır. Ancak, bazı sporcuların stres, kaygı ve baskı gibi duygusal yüklerle mücadele etmeleri gerektiği de görülmektedir. Bu durum, sporcuların sadece fiziksel becerilerine değil, aynı zamanda mental dayanıklılıklarına da odaklanmalarını zorunlu olduğunu göstermektedir. Tüm bunlara ek olarak çalışmada, bazı sporcuların içsel motivasyonları ve psikolojik dayanıklılıkları sayesinde zorlukların üstesinden gelebildiği, hatta baskıyı bir motivasyon kaynağına dönüştürebildikleri tespit edilmektedir. Sonuç olarak antrenör-sporcu ilişkilerinin güçlendirilmesi, sporcuların duygusal ve zihinsel iyileşme süreçlerine zaman ayırmaları teşvik edilmeli, gerektiğinde ara verme süreçlerinde yönlendirmeler yapılması, bireysel motivasyon ve dayanıklılık düzeyine göre kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sunulması, çalışmanın genellebilirliğini artırmak adına bu konu ve kapsamda çalışma yapacak araştırmacıların karma (nitel ve nicel) çalışmalar yürütmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Performans, Psikoloji, Spor

Abstract

This study aims to examine the impact of motivational and psychological factors on athletes' performance. In line with this objective, the study utilizes qualitative research methods and follows a phenomenological design within qualitative research frameworks. The population of the study consists of national athletes, with a sample group of 8 national athletes. The data collection tool was a semi-structured interview form consisting of 9 questions, prepared by the researchers. The data were analyzed using content analysis in the Nvivo program. When evaluating the study as a whole, it was found that professional athletes not only focus on their physical performance but also prioritize their mental health. The findings of the study show that the elements that increase athletes' motivation (such as the Flag and the National Anthem) reinforce their sense of responsibility by merging with national feelings, which positively impacts their high performance. However, some athletes have to deal with emotional burdens such as stress, anxiety, and pressure. This indicates that athletes must focus not only on their physical abilities but also on their mental resilience. In addition, the study reveals that some athletes, thanks to their intrinsic motivation and psychological resilience, are able to overcome challenges and even turn pressure into a source of motivation. As a result, strengthening the coach-athlete relationship, encouraging athletes to allocate time for emotional and mental recovery processes, providing guidance during rest periods when necessary, offering personalized support and guidance based on individual motivation and resilience levels, and conducting mixed-methods (qualitative and quantitative) research to enhance the generalizability of the findings are recommended for researchers aiming to study this subject in the future.

Keywords: Motivation, Performance, Psychology, Sport

<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume2/ijoss-Volume2-issue2-09.pdf>

Giriş

Günümüzde spor, sadece rekreatif bir aktivite olmanın ötesine geçerek profesyonel bir alana dönüşmüştür. Sporun zamanla gelişmesi ve yaygınlaşması, bireylerin yaşamında önemli bir rol oynamasına neden olmuştur. Ayrıca bu durum, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesine geçip, bireylerin psikolojik ve duygusal iyi oluşlarını da etkileyen bir unsur haline gelmesini sağlamıştır. Bireyler, spor aktivitelerini sağlık, stres yönetimi, kilo kontrolü ve eğlence gibi multidisipliner amaçlar için yapmakla birlikte; kişilerin fiiksel ve psikolojik olarak iyi oluşları da olumlu yönde gelişim göstermektedir (Şahinler ve ark. 2021).

Sporcuların performanslarını en üst düzeyde sergileyebilmeleri için yalnızca fiziksel olarak yeterli olmaları yetmez, aynı zamanda psikolojik olarak da hazır olmaları gereklidir; çünkü sportif başarı sağlamak için, psikolojik hazırlık en az fiiksel yeterlilik kadar önem arz etmektedir. Spor psikolojisi, sporcuların zihinsel dayanıklılıklarını artırmak, kaygıyı kontrol altına almak ve motivasyonlarını sürekli yüksek tutmak için büyük önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle, sporcu psikolojisi, sporcunun mental durumunu, motivasyonunu, stresle başa çıkma yeteneğini, duygusal düzenlemeyi ve zihinsel dayanıklılığını kapsamaktadır (Weinberg ve Gould, 2018). Bu süreçte, sporcuların antrenman ve müsabaka dönemlerinde zihinsel açıdan hazır olmalarının yanı sıra motivasyon olarak da hazır olmaları büyük önem taşımaktadır.

Motivasyon, belirli bir amaca yönelik başlatılan aktivitenin sürdürülmesi olarak tanımlanmakta ve sporcuların performanslarını artıran en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. (Pintrich ve Schunk 2002). Bir davranışta süreklilik olgusu; ilgi duymayı, arzuyu, yoğunlaşmayı ve efor harcama gibi olumlu davranışları ortaya çıkarmak için önemli bir faktör olduğu değerlendirilmektedir (Akpınar Dellal ve Günak, 2009). Bu açıklamadan yola çıkarak, motivasyonun doğru yönlendirilmesi ile sporcunun harekete geçme dürtüsünün yoğunlaşması ile birlikte, kendisini hazır hissetmesi ve sergileyeceği performansın artış sağlayacağı söylenebilir (Demir & Ciciođlu, 2019). Sporcular, içsel ve dışsal motivasyon kaynakları ile kendilerini müsabakaya hazırlamaktadırlar. İçsel motivasyon, bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılamak, merak duygusunu gidermek ve ulaşmayı hedeflediği amacın gereksinimleri doğrultusunda gösterdiği davranışlar olarak ifade edilirken, dışsal motivasyon ise, bireyler üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratarak istenen davranışın tekrarını artıran veya azaltan maddi ve manevi faktörler şeklinde ifade edilmektedir (Ercan, 2001; Konter, 1995). Motivasyon düzeyinin sporcularda önemli bir unsur olduğu bilinmektedir. Aşırı motivasyon, sporcularda panik, agresif tutum veya kontrolsüz davranışlara neden olabilirken, düşük motivasyon ise enerji düşüklüğü, isteksizlik, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa yol açabilmektedir. Bu nedenle, sporcunun motivasyonel ihtiyaçlarının gerekli sınırlar dahilinde olması, yüksek performans göstermesi için hayati bir önem taşımaktadır (Schneider ve Baker, 2006). Literatürde de spor yapmanın bireylerde ve sporcularda psikolojik iyi oluş üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan çalışmalar bulunmaktadır (Görener vd., 2017; Schumaker vd., 1986).

Sonuç olarak, sporda motivasyonunun başarı veya başarısızlık durumuna etkisi açıktır. Alanyazın incelendiğinde, bu kapsamda özellikle milli sporcular üzerinde yürütülen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada sporcuların motivasyonlarını etkileyen unsurların belirlenmesi ve mevcut motivasyonu artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, sporcuların potansiyellerini artırmaya ve zihinsel ve duygusal sağlıklarını iyileştirmeye katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Arařtırmanın Modeli

Bu alıřmada sporcuların performansını etkiyene motivasyon ve psikolojik faktörlerin etkisinin incelenmesi amaçlanmıřtır. Bu amaç dođrultusunda alıřmada nitel arařtırma yöntemlerinden yararlanılmıřtır. alıřma nitel arařtırma desenleri kapsamında yer alan fenomenoloji desenindedir. Fenomoloji desenindeki amaç, belirli olan bir olguyu ayrıntılı yařayan kiřilerin tecrübelerinin temeline varabilmektir (Creswell, 2018). Bařka bir deyiřle fenomenoloji desenindeki amaç konunun derinlemesine incelenerek özünü anlayabilmektir (Husserl, 2012).

Evren ve Örneklem

alıřmanın evrenini milli sporcular oluřturmakta olup, örneklem grubu 8 milli sporcu kapsamındadır. Veri toplama aracı olarak arařtırmacılar tarafından 9 sorudan oluřan yarı yapılandırılmıř görüşme formu hazırlanmıřtır. Arařtırmanın örneklem grubu ölçüt örneklem kapsamında seçilmiřtir. alıřmada arařtırmacılar tarafından belirlenen ölçütler ise; arařtırmaya katılan grubun profesyonel sporcu olması ve aynı zamanda derece elde etmiř olması kořuludur. Profesyonel sporcuların derecelerine iliřkin bilgilere tablo 1'de yer verilmiřtir

Tablo 1: Profesyonel sporcuların branřları ve derecelere iliřkin bilgiler

Spor Branřı	Derece	Yıl	
S1	Boks	Türkiye Üüncülüđü	2023
S2	Boks	WBC Asya Őampiyonu	2023
S3	Boks	Dünya Őampiyonası Üüncülük	2022
S4	Güreř	Türkiye Őampiyonası İkincilik	2023
S5	Kick Boks	Avrupa Kupası Őampiyonu	2020
S6	K-Atlama	Türkiye Őampiyonası İkincilik	2024
S7	Atıcılık	Ateřli Silahlar Avrupa Őampiyonası Katılım	2022
S8	Taekwando	Dünya Őampiyonası Katılım	2021

Tablo 1'de profesyonel sporcuların branřları ve derecelere iliřkin bilgilere yer verilmiřtir. alıřma; 3 Boks, 1 Güreř, 1 Kick Boks, 1 Kule ve Trampelen Atlama, 1 Atıcılık, 1 Taekwondo branřına sahip olmak üzere 8 sporcu kapsamında yürütölmüřtür. alıřmada sporcuların dereceleri incelendiđinde ise; Türkiye Őampiyonası İkincilik, Türkiye üüncülüđü, WBC Asya Őampiyonu, Avrupa Kupası Őampiyonu, Dünya Őampiyonası Katılım, Ateřli Silahlar Avrupa Őampiyonası Katılım, Dünya Őampiyonası Üüncülük olduđu gözlemlenmektedir.

Veri Toplama Aracı

Bu alıřmanın yürütölmesi hususunda, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu tarafınca 108.01-243981 sayılı etik kurul kararı ile onay alınmıřtır. Veri toplama aracı olarak arařtırmacılar tarafından 9 sorudan oluřan yarı yapılandırılmıř görüşme formu hazırlanmıřtır. Yarı yapılandırılmıř form kapsamında yer alan sorular müsabaka sürecinin sosyolojik ve psikolojik etkileri, tükenmiřlik durumu, spora ara verme (sakatlık, tatil, tükenmiřlik vb.) durumunda sporcunun süreçte ne hissettiđi, baskı ve rekabet ortamında problemlerle bař edebilme durumu, antrenör iletiřimi, zorlu antrenmanlar veya müsabakalardan sonra uyguladıkları stratejiler kapsamındadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Alınan izinler doğrultusunda çalışmada profesyonel sporcular ile yüzyüze görüşmeler yürütülmüştür. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler, Nvivo programında içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilmek ve fark edilmeyen kavram ve temaların keşfedilmesi durumu olarak adlandırılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Verilerin çözümlenmesi sonucunda kod ve tema listesi oluşturulmuş ve kodlar uygun temalara atanmıştır.

Bilimsel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik kavramları genellikle iç ve dış geçerlik olarak iki bölüme ayrılmaktadır. İç geçerlik, verilerin toplanmasından yorumlanmasına kadar olan süreçteki tutarlılığı ifade ederken, dış geçerlik, elde edilen bulguların genellenebilirliğiyle ilgilidir. Ancak nitel araştırmalarda elde edilen sonuçlar, belirli bir ölçüde genellenebilirlik taşımaktadır. Yapılan genellemeler sınırlı olsa da, bu genellemeler, okuyucuların kendi çevrelerinde bazı deneyimler edinmelerine olanak sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Çalışmada, iç güvenirliliği belirlemek amacıyla kod listelerindeki uyum oranını incelemek için üç kişilik bir uzman ekibi (nitel araştırma yöntemleri konusunda uzman iki kişi ve spor bilimleri fakültesinde görev yapan bir akademisyen) oluşturulmuştur. Uzmanlar, güvenirlilik hesaplamasını "görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) x 100" formülü ile yapmışlardır. Genel olarak, güvenirlilik oranı %70'in üzerinde kabul edilmekte olup (Miles ve Huberman, 1994), bu çalışmada güvenirlilik oranının %89 olduğu belirlenmiştir.

Bulgular

Aşağıda belirtilen tabloda nitel veri analiz sonuçlarına ilişkin bilgiler sunulmuştur.

Tablo 2: Beden eğitimi ve spor öğretmenlerine ilişkin demografik bilgiler

	Yaş	Cinsiyet	Eğitim Düzeyi	İş Durumu	Tercih Sebebi	Spor Branşı	Spor Yaşı
S1	36	Erkek	Lisans	Orta	Baba	Boks	26
S2	22	Erkek	Lisans	Orta	Baba	Boks	15
S3	24	Erkek	Lisans	Orta	Arkadaş	Boks	14
S4	22	Kadın	Lisans	Orta	Antrenör	Güreş	12
S5	28	Erkek	Lise	Orta	Aile	Kick Boks	20
S6	19	Kadın	Lisans	Orta	Öğretmen	K-T Atlama	14
S7	24	Erkek	YL	Yüksek	İlgi	Atıcılık	12
S8	22	Erkek	Önlisans	Orta	Babam	Teakwand	7

K-T Atlama: Kule Ve Trampolen Atlama YL: Yüksek Lisans

Tablo 2'de profesyonel sporcuların demografik özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışmaya 2 kadın, 6 erkek olmak üzere toplam 8 profesyonel sporcu katılmıştır. Sporcuların yaş aralığı 19 ila 36 arasında değişkenlik göstermektedir. Sporcuların 5'i lisans olmak üzere lise, önlisans ve yüksek lisans eğitim düzeyine sahiptir. Spor yaşı 7 ila 26 arasında değişkenlik gösteren sporcuların, spora başlama sebeplerinin çoğunlukla baba faktöründen kaynaklı olduğu görülmektedir. Çoğunlukla orta gelir düzeyine sahip sporcuların branşları incelendiğinde ise; boks, güreş, kule ve trampolen atlama, atıcılık, teakwando olduğu belirlenmektedir.

Tablo 3: Müsabakaların psikolojik ve sosyolojik etkisine ilişkin sporcu görüşleri

Tema Adı	Görüşülen kişi	Kod Kelimesi	Kod Konusu
Etki	Sporcular	19	Bayrak
			İstiklal Marşı
			Ani karar verme
			Liderlik
			Sorumluluk alma
			Sađlam psikoloji
			Yeni insanlar tanıma
			Baskı
			Kaygı
			Hırs
			Stres
Heyecan			

Tablo 3'te müsabakaların psikolojik ve sosyolojik etkisine ilişkin sporcu görüşleri alınmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda sporcuların çođunluđu (6 sporcu) en çok motive eden etmenler arasında Bayrak ve İstiklal Marşının olduđunu, ayrıca bu süreçte ani karar verme, liderlik, sorumluluk duygusunu fazlasıyla hissettiklerini, yeni insan tanıdıklarını ve çevrelerinin geliştiiğini belirtirken; diđer sporcular (2 sporcu) olumsuz olarak kaygı, stres, heyecan ve baskı gibi duyguları ađırlıkta hissettiklerini ifade etmektedirler.

Tablo 4: Tükenmişlik durumuna ilişkin sporcu görüşleri

Tema Adı	Görüşülen kişi	Kod Kelimesi	Kod Konusu
Tükenmişlik	Sporcu	36	Kamp
			Yođun antrenman
			Sürantrenman sendromu
			Düşük performans
			Fiziksel ve mental düşük
			Yođun antrenman programları
			Psikolojik destek
			Oldukça hevesliyim
			Daha çok başarı istiyorum
			Antrenmanlar ađırdı
			Terapi aldım
			Ađır antrenmanlar
			Rakiplerin söylemleri
			Beklentileri karşılayamama
Süre daraldıkça tükenmişlik artıyor			

Tablo 4'te tükenmişlik durumuna ilişkin sporcu görüşleri yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda sporcuların çođunluđunun (6 sporcu) sürantrenman sendromundan kaynaklı olarak tükenmişlik yaşadıkları ve bundan kaynaklı olarak psikolojik destek aldıkları tespit edilirken; diđer sporcuların (2 sporcu) ise rakiplerin söylemleri beklentileri karşılayamama ve müsabaka sürecinin yaklaşmasından kaynaklı olarak tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir.

Tablo 5: Spora ara vermenin fiziksel ve psikolojik etkileri

Tema Adı	Görüşülen kişi	Kod Kelimesi	Kod Konusu
Ara Dönemi Etkileri	Sporcu	30	Kilo kaybettim
			Antrenman yapmak istemedim
			Fiziksel düşüş
			Tempo deđişince rahatsız oluyorum
			Geri düştüđümü hissediyorum

Kondisyon kaybı oldu
Ruh halim etkileniyor
Hayatımdan bir parça eksiliyor
Odaklanma sorunu yaşıyorum
Yetersizlik hissi
Gözlemlerim

Tablo 5'te spora ara vermenin fiziksel ve psikolojik etkilerine sporcu görüşleri yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda sporcuların çoğunluğu (7 sporcu) herhangi bir ara verme durumunda kilo kaybetme, fiziksel düşüş, kondisyon kaybı, yetersiz hissetme, odaklanma sorunu, temponun düşmesinden kaynaklı olarak rahatsız olma vb. şeklinde sorun yaşadıklarını belirtmektedirler. Öte yandan sadece bir sporcu; bu süreçte gözlem yaptığını, etrafındaki insanların çok basit şeyleri kafalarına takmalarından dolayı kendi psikolojisinin güçlendiği şeklinde görüşlerini ifade etmiştir.

Tablo 6: Karşılaşılan baskı ve rekabetle başa çıkma durumuna ilişkin sporcu görüşleri

Tema Adı	Görüşülen kişi	Kod Kelimesi	Kod Konusu
Baskı ve Rekabetle Başa Çıkma	Sporcu	28	Ringde sadece kendimleyim Antrenmanları düşünüyorum Müzik dinliyorum Motivasyon konuşmaları dinliyorum Antrenörüm konuşma yapıyor Kendimle konuşuyorum Sakin kalıyorum Derin nefes alıyorum Pozitif bitişli düşünüyorum Sadece odaklanıyorum Baskıdan keyif alırım

Tablo 6'da karşılaşılan baskı ve rekabetle başa çıkma durumuna ilişkin sporcu görüşleri yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda sporcular; sadece kendini düşünme, yaptığı antrenmanları düşünme, müzik dinleme, antrenör ile konuşma, nefes alma sakın kalma, müsabaka sonucunu pozitif bitişli düşünme, odaklanma şeklinde baskı ve rekabetle başa çıktıklarını bildirirken; sadece bir sporcu baskıdan keyif aldığını ve bu durumun tam tersi kendisini olumlu etkilediği şeklinde görüşlerini ifade etmektedirler.

Tablo 7: Antrenör iletişimine ilişkin sporcu görüşleri

Tema Adı	Görüşülen kişi	Kod Kelimesi	Kod Konusu
İletişim	Sporcu	30	Herhangi bir sorun yaşamadım Antrenörümü dinlerim Beni iyi tanıyorum Beden diliyle anlaşıyoruz Mesafeyi koruyoruz Maç süresince söylemleri göz ardı ederim Motivasyon kaynağımdır Psikoloğuma anlatarak rahatlıyorum Sorunları performansıma yansıtıyorum Antrenmanlarda berbat

Tablo 7'de antrenör iletişimine ilişkin sporcu görüşleri yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda sporcuların (5 sporcu) antrenör ile herhangi bir sorun yaşamadıklarını iletişimlerinin iyi olduğunu bildirirken; diğer sporcuların ise (3 sporcu) antrenörleri ile iletişimlerinin çok iyi olmadığı, maç süresince söylemleri göz ardı ettikleri ve antrenman sürecinin çok iyi geçmediğini belirlenmiştir. Hatta bir sporcunun antrenörü ile ilgili sorunlarını psikoloğa anlatarak rahatladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 8: Zorlu antrenmanlar veya müsabakalardan sonra sporcular tarafından uygulanan stratejilere ilişkin görüşler

Tema Adı	Görüşülen kişi	Kod Kelimesi	Kod Konusu
Strateji	Sporcu	37	Kendimi aileme adarım
			Ailem ve çocuklarım motivasyonum
			Yürüyüş yapıyorum
			Ailemle gidiyorum
			Beslenmeme dikkat ediyorum
			Sabırlı olmam gerektiğini hatırlatıyorum
			Antrenman
			Tek başıma kalırım
			Sevdiğim müzikleri dinlerim
			Sevdiklerimle vakit geçiririm
			Soğuk duş peşine sıcak duş alırım
Kendimi yiyeceklerle ödüllendiririm			

Tablo 8’de zorlu antrenmanlar veya müsabakalardan sonra sporcular tarafından uygulanan stratejilere ilişkin görüşler yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda sporcular; aileleriyle vakit geçirme, müzik dinleme, antrenmanlara devam etme, kendilerini ödüllendirme, beslenmelerine dikkat etme, sabırlı olma, yalnız kalma, yürüyüş yapma ve sevdikleriyle vakit geçirdikleri şeklinde görüşlerin bildirmektedirler.

Tartışma Ve Sonuç

Bu çalışmada sporcuların performansını etkileyen motivasyonel faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada elde edilen sonuçlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Profesyonel sporcuların çoğunluğu (6 sporcu) en çok motive eden etmenler arasında Bayrak ve İstiklal Marşının olduğunu, ayrıca bu süreçte ani karar verme, liderlik, sorumluluk duygusunu fazlasıyla hissettiklerini, yeni insan tanıdıklarını ve bu süreçte çevrelerinin geliştiğine dair sonuçlara ulaşılmaktadır. Nitekim Bayrak ve İstiklal Marşı gibi unsurların, sporcularda milli duyguları ve sorumluluk bilincini artırarak kendilerini bir ulusun temsilcisi oldukları hissetmelerini sağlayabilir. Ayrıca ani karar verme, liderlik, sorumluluk gibi özelliklerin gelişimi ise; sadece profesyonel sporcuların performanslarını değil, kişisel gelişimlerine de olumlu yönde katkı sağladığını göstermektedir. Öte yandan diğer sporcuların (2 sporcu) kaygı, stres, heyecan ve baskı gibi duyguları ağırlıkta hissettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgu ise sporcularda sadece fiziksel becerileri değil mental dayanıklılığında önemini ortaya koymaktadır. Her sporcunun yeteneği birbirinden farklıdır dolayısıyla sporcuların içsel motivasyonları da farklılık göstermektedir. Nitekim motivasyonlar tecrübe ve duygusal durumlarla şekillenmektedir. Sonuç olarak hem pozitif hem de olumsuz duygusal etkenlerin sporcuların başarıları üzerinde etkili olduğu gözlemlenmektedir. Alanyazında bu kapsamda yürütülen çalışmalar incelendiğinde; örneğin Türkmen’in (2005) amatör ve profesyonel futbolcular üzerinde yaptığı çalışmada, profesyonel sporcuların başarı motivasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, profesyonel sporcuların milli değerler ve sorumluluk bilinciyle motive olduklarını destekler niteliktedir. Yine sporcunun motivasyonu, mental hazırlığı ve disiplin gibi alışkanlıklarının da performansı artıran etkenler arasında yer aldığı belirlenmiştir (Bayraktar ve Kurtoğlu, 2004).

Profesyonel sporcuların çoğunluğunun (6 sporcu) sürantrenman sendromundan kaynaklı olarak tükenmişlik yaşadıkları ve bu durumdan kaynaklı olarak destek aldıkları tespit edilmiştir. Sürantrenman durumu sporcunun yeterli dinlenememesi ve vücudun fazlasıyla zorlanmasından kaynaklı bir durum olarak ortaya çıktığı için, bedensel ve

zihinsel olarak kiřinin tüklenmiřlik yařamasına sebebiyet verebilir. Nitekim sporcuların bařarıya ulařma veya bunu sürdürme arzusundan kaynaklı olarak yoğun antrenmanlara devam etmeleri, bu sendromun etkilerini göze almalarına neden olabilir. Öte yandan sporcuların destek alması ise bu sürecin zorlu ve önemli olduđunun bilincinde olmaları ve aynı zamanda mental sađlıklarını performansları kadar önemsediklerini ortaya koymaktadır. Buna ek olarak diđer sporcuların (2 sporcu) ise rakiplerin söylemleri beklentileri karřılayamama ve müsabaka sürecinin yaklařmasından kaynaklı olarak tüklenmiřlik yařadıkları belirlenmiřtir. Nitekim bu bulgu beklenti ve rakiplerin söylemleri gibi dıřsal faktörlerin etkisini ortaya koymakla birlikte; sporcuda bir yük oluřturarak, kendini kanıtama zorunluluđu durumunun ortaya çıkmasına ve baskı hissetmelerine neden olabilir.

Profesyonel sporcuların çođunluđu (7 sporcu) herhangi bir ara verme durumunda kilo kaybetme, fiziksel düşüş, kondisyon kaybı, yetersiz hissetme, odaklanma sorunu, temponun düşmesinden kaynaklı olarak rahatsız olma vb. řeklinde sorun yařadıklarını belirtmektedirler. Spor kendi içerisinde rutin bir disiplini gerektirdiđi için, süreçten herhangi bir sapma sporcuda baskı oluřturabilir. Çalışma bulgularından da anlaşılacağı üzere, ara vermenin bu baskıyı arttırdığı ve sporcuda yetersiz hissetme, odaklanma, rahatsız olma gibi sorunları da beraberinde getirdiđi gözlemlenmektedir. Öte yandan sadece bir profesyonel sporcunun ise; bu süreçte gözlem yaptıđı, etrafındaki insanların çok basit řeyleri kafalarına takmalarından dolayı kendi psikolojisinin güçlendiđi belirlenmiřtir. Nitekim bu bulgu dıřsal faktörlerin sporcuyu etkilemediđini ve mental dayanıklılıđının güçlü olduđunu göstermektedir. Alanyazında bu kapsamda yürütölen çalışmalar incelendiđinde; örneđin Vamos (2022) tarafından yürütölen çalışmada uzun süre spora ara vermiř sporcuların tekrar spora bařlamalarının profesyonel psikolojik destek olarak ve özellikle antrenör eřliđinde fiziksel antrenmanlar ile birlikte spor hayatına geri dönölmesinin gerekliliđini ortaya koymuřtur. Yapılan arařtırmalar neticesinde sporun performans, psikoloji ve ruhsal gibi birçok özellikler üzerinde önemli düzeyde etkilerinin olduđu tespit edilmiřtir (Ferraresi ve Bertucci, 2016; Jayaseelan vd., 2018; Konter, 1998; Syer ve Connolly, 1989). Spor hayatına ara verilmesi veya tekrardan bařlanmasıyla birlikte sporcunun hayatında profesyonel ve sosyal açıdan yařanan deđişimler bireyin mentalitesinin dalgalanmasına ve ani deđişken reaksiyonlar görtermesine sebep olabilir (Stephan vd., 2007). Literatürde bulunan benzer çalışmalarda aktif spor hayatına geri dönen sporcuların stresli uyum süreci, uyum güçlüđu, kimlik kaybı gibi olumsuz sorunlar yařayabildiđi ifade edilmektedir (Ogilvie ve Taylor, 1993; Park vd., 2013).

Profesyonel sporcuların karřılařılan baskı ve rekabetle bařa çıkma durumu incelendiđinde; sadece kendini düşünme, yaptıđı antrenmanları düşünme, müzik dinleme, antrenör ile konuşma, nefes alma sakin kalma, müsabaka sonucunu pozitif bitiřli düşünme, odaklanma řeklinde baskı ve rekabetle bařa çıktıkları tespit edilmiřtir. Nitekim bu tür stratejiler, baskı altında bile sakin kalmalarını sađlayarak, sporcuların daha kontrollü ve etkili bir řekilde performans sergilemelerine olanak sađlayabilir. Ayrıca bu durum sporda sadece fiziksel sađlıđın önemli olmadıđını aynı zamanda zihinsel sađlıđın ne kadar önemli olduđunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Öte yandan sadece bir sporcunun baskıdan keyif aldıđı ve bu durumun tam tersi kendisini olumlu etkilediđi belirlenmiřtir. Bu bulgu ise sporcu tarafından baskının bir tehdit deđil, motivasyon kaynađı olarak göröldüđünü göstermektedir. Bařka bir ifadeyle sporcu için baskı, kendini kanıtama fırsatı olarak görölebilir. Zorlu kořullarda sınırlarını zorlayarak yüksek bir performans sergilemesinde etkili olabilir. Alanyazında bu kapsamda yürütölen çalışmalar incelendiđinde; örneđin Tazegöl (2012) tarafından yürütölen çalışmada sporcuların stresle bařa çıkmada farklı stratejiler kullandıklarını ve bu stratejilerin sporcuların performanslarını etkilediđini göstermektedir. Sporcunun süreç içerisinde

baskı hissetmesi, rekabetle başa çıkamaması kaygı oluşumuna ve beraberinde başarısızlığa neden olabilmektedir. Sporunun başarılı olması içinde motivasyon kaynaklarının sağlanması önem arz etmektedir. Çünkü sporda motivasyon olmadığı müddetçe başarı kaçınılmazdır (Tekkurşun Demir, 2022). Spor branşlarında aktif katılım sağlayan bireylerin sporu ister aktivite amaçlı isterse de profesyonel amacıyla yapacak olursa olsun çevrelerinden alacakları özgüven geliştirici ve teşvik edici destekler devamlılığı ve spora katılım güdüsünü arttırmaktadır (Coşkuntürk vd., 2023; Öz vd. 2025).

Profesyonel sporcuların çoğunluğunun (5 sporcu) antrenörleri ile herhangi bir sorun yaşamadıkları iletişimlerinin iyi olduğu tespit edilmiştir. Nitekim sporda iyi bir iletişim antrenman sürecinin verimini etkilemektedir. Başka bir deyişle kişiyi psikolojik olarak rahatlatarak, kararlar alırken sürecin sağlıklı yürütülmesini ve güven ortamında anlayış çerçevesinde hareket edilmesini sağlayabilir. Öte yandan çalışmada üç sporcunun antrenörleri ile iletişimlerinin çok iyi olmadığı, maç süresince söylemleri göz ardı ettikleri ve antrenman sürecinin çok iyi geçmediğini belirlenmiştir. Nitekim bu bulgu sporcu ve antrenör iletişiminin istenilen düzeyde olmamasına rağmen kendi içsel motivasyonları ve yetenekleri sayesinde zorlukları aşarak başarıya ulaşabildiklerini ortaya koymaktadır. Alanyazında bu kapsamda yürütülen çalışmalar incelendiğinde; örneğin Terlemes (2022) tarafından yürütülen çalışmada antrenörlerin sporcularla etkili iletişim kurabilme becerilerinin, sporcuların performanslarını ve psikolojik durumlarını olumlu yönde etkilediği vurgulanmaktadır. Antrenörlerin, sporcuları anlayabilme, kendini doğru ifade edebilme ve uzlaşma becerileri, antrenman süreçlerinin verimliliğini artırmaktadır. Aynı zamanda antrenör ve sporcu iletişiminin sağlıklı olması performansı artırmanın yanında sporcunun özgüvenini de olumlu yönde etkilemektedir (Jowett ve Cockerill, 2003). Aksi takdirde sporcu ve antrenör arasında güven, iletişim ve iş birliği sağlanması hususunda sorunlar yaşanabilir (Wachsmuth vd., 2018).

Profesyonel sporcuların; aileleriyle vakit geçirme, müzik dinleme, antrenmanlara devam etme, kendilerini ödüllendirme, beslenmelerine dikkat etme, sabırlı olma, yalnız kalma, yürüyüş yapma ve sevdikleriyle vakit geçirdikleri şeklinde görüşlerin bildirmektedirler. Nitekim bu bulgu profesyonel sporcuların fiziksel ve zihinsel iyileşme süreçlerine yönelik farklı başa çıkma stratejileri geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında çalışma genel itibarıyla değerlendirildiğinde; profesyonel sporcuların sadece fiziksel performanslarına odaklanmadıkları, mental sağlıklarına da önem verdikleri tespit edilmektedir. Çalışmanın bulguları, sporcuların motivasyonlarını artıran unsurların (örneğin, Bayrak ve İstiklal Marşı) milli duygularla birleşerek sorumluluk bilincini pekiştirdiğini ve yüksek performans sergilemesinde etkili olduğu saptanmaktadır. Ancak, bazı sporcuların stres, kaygı ve baskı gibi duygusal yüklerle mücadele etmeleri gerektiği de görülmektedir. Bu durum, sporcuların sadece fiziksel becerilerine değil, aynı zamanda mental dayanıklılıklarına da odaklanmalarını zorunlu olduğunu göstermektedir. Tüm bunlara ek olarak araştırmada, bazı sporcuların içsel motivasyonları ve psikolojik dayanıklılıkları sayesinde zorlukların üstesinden gelebildiği, hatta baskıyı bir motivasyon kaynağına dönüştürebildikleri tespit edilmektedir.

Sonuç olarak antrenör-sporcu ilişkilerinin güçlendirilmesi, sporcuların duygusal ve zihinsel (Meditasyon, nefes egzersizleri, dinlenme, uzman desteği vs.) iyileşme süreçlerine zaman ayırmaları teşvik edilmeli, gerektiğinde ara verme süreçlerinde yönlendirmeler yapılması, bireysel motivasyon ve dayanıklılık düzeyine göre kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sunulması, çalışmanın genellenebilirliğini artırmak adına bu konu ve kapsamda çalışma yürütecek araştırmacıların karma (nitel ve nicel) çalışmalar yürütmesi önerilmektedir.

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir. Bu çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için Amasya Üniversitesi Bilim Etik Kurulu Sosyal Bilimler Etik Kurulu'ndan 10.02.2025 tarihli ve E-30640013-108.01-243981 sayılı etik kurul onayı alınmıştır.

During the preparation and writing of this study, all scientific, ethical, and citation principles outlined in the "Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive" were strictly followed. No manipulation or falsification was carried out on the collected data, and this study has not been submitted to any other academic publication medium for evaluation. The author bears full responsibility for any potential violations that may arise in connection with this article. All subjects who participated in the study did so voluntarily. Ethical approval for the conduct of this study was obtained from the Amasya University Scientific Ethics Committee, Social Sciences Subcommittee, under the decision dated 10 February 2025 and numbered E-30640013-108.01-243981.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Researchers' Contribution Declaration:

Yazarlar çalışmaya eşit düzeyde katkı sağlamıştır.
All authors have contributed equally to the conception, design, and preparation of this study

Fon Desteği / Funding

This Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

APA 7 Citation

Derelioğlu, M., & Sabah, S. (2025). Sporcu psikolojisi ve motivasyon: performans artışını etkileyen faktörler. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 2(2), 86–96.

<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume2/ijoss-Volume2-issue2-09.pdf>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454205>

References / Kaynaklar

Akpınar Dellal, N., & Günak, D. (2009). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları. *Dil Dergisi*, 143, 20–41.

Bayraktar, B., & Kurtoğlu, M. (2004). Sporda performans ve performans artırma yöntemleri. *Doping ve futbolda performans artırma yöntemleri*, 269–296.

Coşkuntürk, O. S., Kurcan, K., Yel, K., & Güzel, S. (2023). Teknolojik gelişmelerin hareketsiz yaşama ve çocuklarda psiko-motor gelişime etkileri. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 1(1), 49–60. <https://dergipark.org.tr/pub/dksbd/issue/77859/1309808>

Creswell, J. W. (2018). *Nitel araştırma yöntemleri*. Siyasal Kitapevi.

Demir, G. T., & Cicioğlu, H. İ. (2019). Fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ile dijital oyun oynama motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(3), 23–34.

Ercan, L. (2001). *Motivasyon-güdülenme, sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar*. Nobel.

- Ferraresi, C., & Bertucci, R. D. (2016). *Strength training: Methods, health benefits and doping*. Nova Science Publisher.
- Görener, A., Öztürk, A., & Yılmaz, O. (2017). Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mental (psikolojik) iyi olma düzeylerinin mutluluk düzeylerine etkisi. *Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1, 44–45.
- Husserl, E. (2012). *Ideas: General introduction to pure phenomenology*. Routledge.
- Jayaseelan, G., Bennett, P. N., Bradshaw, W., Wang, W., & Rawson, H. (2018). Exercise benefits and barriers: The perceptions of people receiving hemodialysis. *Nephrology Nursing Journal*, 45(2), 185–219.
- Jowett, S., & Cockerill, I. M. (2003). Olympic medallists' perspective of the athlete–coach relationship. *Psychology of Sport and Exercise*, 4(4), 313–331. [https://doi.org/10.1016/S1469-0292\(02\)00011-0](https://doi.org/10.1016/S1469-0292(02)00011-0)
- Konter, E. (1995). *Sporda motivasyon*. Saray Tıp Kitabevi.
- Konter, E. (1998). *Psikolojik hazırlığın teori ve pratiđi*. Bağırğan Yayınevi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Ogilvie, B. C., & Taylor, J. (1993). Career termination issues among elite athletes. In *Handbook of research on sport psychology* (Vol. 1, pp. 761–775).
- Öz, F., Albay, F., & Yazarer, İ. (2025). Profesyonel futbol, basketbol ve voleybol takımı sporcularının spora bađlılık düzeylerinin incelenmesi. *Uluslararası Sađlık, Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi (IJOSS)*, 2(1), 106–115.
- Park, S., Lavallee, D., & Tod, D. (2013). Athletes' career transition out of sport: A systematic review. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 6(1), 22–53. <https://doi.org/10.1080/1750984X.2012.687053>
- Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). *Motivation in education: Theory, research, and applications* (2nd ed.). Prentice Hall.
- Schneider, R. C., & Baker, R. E. (2006). Obtaining maximum effort and results from your athletes through motivation. *Strategies*, 19(6), 27–31.
- Schumaker, J. F., Small, L., & Wood, J. (1986). Self-concept, academic achievement, and athletic participation. *Perceptual and Motor Skills*, 62(2), 387–390. <https://doi.org/10.2466/pms.1986.62.2.38>
- Stephan, Y., Torregrosa, M., & Sanchez, X. (2007). The body matters: Psychophysical impact of retiring from elite sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 8(1), 73–83. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2006.01.006>
- Syer, J., & Connolly, C. (1989). *Sporting body, sporting mind: An athlete's guide to mental training*. Prentice Hall Direct.
- Şahinler, Y., Ün, B., & Atasoy, T. (2021). Dünyada ve Türkiye'de spor psikolojisi. *Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(2), 118–123. <https://doi.org/10.47257/busad.1002761>
- Tazegül, Ü. (2012). Bireysel sporcuların stresle başa çıkma tarzlarının karşılaştırılması. *Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi*, 13(1), 74–81. <https://doi.org/10.17155/spd.12324>
- Tekkurşun Demir, G. (2022). *Sporda motivasyon ve performans*. Gece Kitablığı.
- Tekkurşun Demir, G., & Ciciođlu, H. İ. (2019). Fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ile dijital oyun oynama motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(3), 23–34. <https://doi.org/10.33689/spormetre.522609>
- Terlemez, M. (2022). Antrenör–sporcu arasındaki iletişim süreci ve olumlu iletişimin sağlanması. *Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 2(2), 14–25.
- Türkmen, M. (2005). *Profesyonel erkek futbolcular ile amatör erkek futbolcuların başarı motivasyon düzeylerinin incelenmesi - İzmir - Manisa örneđi* (Yüksek Lisans Tezi).
- Vamooos. (2025, February 5). *Personal training*. <https://vamooos.com/aktiviteler/personal-training/>
- Wachsmuth, S., Jowett, S., & Harwood, C. G. (2018). On understanding the nature of interpersonal conflict between coaches and athletes. *Journal of Sports Sciences*, 36(17), 1955–1962.
- Weinberg, R. S., & Gould, D. (2018). *Foundations of sport and exercise psychology* (7th ed.). Human Kinetics.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.